

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КОМОРБИДНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ И ДЕПРЕССИИ У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ: РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ**Халмухамедов Ж.А.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Коморбидность хронической боли и депрессии представляет одну из актуальных проблем современной нефрологии. У пациентов на программном гемодиализе оба состояния встречаются значительно чаще, чем в общей популяции, и находятся в отношениях взаимного отягощения. Целью настоящего исследования явилось изучение распространённости, структуры и клинического значения коморбидности хронического болевого синдрома (ХБС) и депрессии у диализных пациентов. В рамках многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования с PROBE-дизайном обследовано 250 пациентов на программном гемодиализе. Депрессивная симптоматика ($BDI-II \geq 14$) выявлена у 64,0% участников, хронический болевой синдром ($VAS \geq 40$ мм) — у 100%. Истинная коморбидность ($VAS \geq 40$ мм + $BDI-II \geq 14$) зафиксирована у 64,0% пациентов. Установлена достоверная корреляция интенсивности боли и выраженности депрессии ($r=0,61$; $p<0,001$). Пациенты с коморбидностью имели достоверно более низкое качество жизни по $KDQOL-SF$ ($38,4 \pm 9,1$ против $51,2 \pm 10,3$ балла; $p<0,001$). Наибольший сочетанный эффект на боль и депрессию продемонстрировал дулоксетин: $\Delta BDI-II = -8,0 \pm 4,1$ балла, $\Delta VAS = -29,2 \pm 8,0$ мм. Полученные результаты обосновывают необходимость комплексного скрининга боли и депрессии у диализных пациентов с применением валидированных инструментов $BDI-II$ и VAS .

Ключевые слова: хронический болевой синдром, депрессия, гемодиализ, коморбидность, $BDI-II$, $KDQOL-SF$, дулоксетин, качество жизни.

COMORBIDITY OF CHRONIC PAIN AND DEPRESSION IN DIALYSIS PATIENTS: PREVALENCE AND CLINICAL SIGNIFICANCE**Khalmukhamedov J.A.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Comorbidity of chronic pain and depression is one of the most pressing problems in modern nephrology. In patients on programmed hemodialysis, both conditions occur significantly more often than in the general population and mutually aggravate each other. The aim of this study was to investigate the prevalence, structure, and clinical significance of the comorbidity of chronic pain syndrome (CPS) and depression in dialysis patients. Within a multicenter randomized controlled trial with PROBE design, 250 patients on programmed hemodialysis were examined. Depressive symptoms ($BDI-II \geq 14$) were identified in 64.0% of participants, and chronic pain syndrome ($VAS \geq 40$ mm) in 100%. True comorbidity ($VAS \geq 40$ mm + $BDI-II \geq 14$) was recorded in 64.0% of patients. A significant correlation between pain intensity and depression severity was established ($r=0.61$; $p<0.001$). Patients with comorbidity had significantly lower quality of life on the $KDQOL-SF$ scale (38.4 ± 9.1 vs 51.2 ± 10.3 points; $p<0.001$). Duloxetine demonstrated the greatest combined effect on pain and depression: $\Delta BDI-II = -8.0 \pm 4.1$ points, $\Delta VAS = -29.2 \pm 8.0$ mm. The results justify the need for comprehensive screening of pain and depression in dialysis patients using validated $BDI-II$ and VAS instruments.

Keywords: chronic pain syndrome, depression, hemodialysis, comorbidity, $BDI-II$, $KDQOL-SF$, duloxetine, quality of life.

ДИАЛИЗ БЕМОРЛАРИДА СУРУНКАЛИ ОҒРИҚ ВА ДЕПРЕССИЯНИНГ КОМОРБИДЛИГИ: ТАРҚАЛИШИ ВА КЛИНИК АҲАМИЯТИ**Халмухамедов Ж.А.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали оғриқ ва депрессиянинг коморбидлиги замонавий нефрологиянинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Дастурий гемодиализдаги беморларда ҳар иккала ҳолат умумий аҳолига нисбатан анча кўп учрайди ва бир-бирини оғирлаштиради. Ушбу тадқиқотнинг мақсади диализ беморларида сурункали оғриқ синдроми ва депрессия коморбидлигининг тарқалиши, тузлиши ва клиник аҳамиятини ўрганишдан иборат эди. PROBE дизайнли кўп марказли рандомизациялашган

назорат қилинган тадқиқот доирасида дастурий гемодиализдаги 250 бемор текширилди. Депрессив симптоматика ($BDI-II \geq 14$) иштирокчиларнинг 64,0% да, сурункали оғриқ синдроми ($ВАШ \geq 40$ мм) — 100% да аниқланди. Ҳақиқий коморбидлик ($ВАШ \geq 40$ мм + $BDI-II \geq 14$) беморларнинг 64,0% да қайд этилди. Оғриқ интенсивлиги ва депрессия оғирлиги ўртасида ишончли корреляция аниқланди ($r=0,61$; $p < 0,001$). Дулокситин оғриқ ва депрессияга нисбатан энг катта биргаликдаги таъсирни намоён этди: $\Delta BDI-II = -8,0 \pm 4,1$ балл, $\Delta ВАШ = -29,2 \pm 8,0$ мм.

Калим сўзлар: сурункали оғриқ синдроми, депрессия, гемодиализ, коморбидлик, $BDI-II$, $KDQOL-SF$, дулокситин, ҳаёт сифати.

e-mail: javokhir.k@gmail.com

Введение. Хронический болевой синдром (ХБС) и депрессия являются двумя наиболее распространёнными и клинически значимыми коморбидными состояниями у пациентов на программном гемодиализе. По данным современных исследований, боль различной степени выраженности наблюдается у 74–92% диализных пациентов, депрессия — у 25–45% [7, 9]. Вместе с тем сочетанное присутствие обоих расстройств у одного пациента встречается значительно чаще, чем можно было бы ожидать при их случайном совпадении, что свидетельствует о наличии общих патогенетических механизмов [3, 4].

Взаимосвязь боли и депрессии при хронической болезни почек имеет нейробиологическую основу. Хроническая боль и депрессия разделяют общие серотонинергические и норадренергические пути, нарушение которых при уремии обусловлено накоплением нейротоксических веществ, хроническим воспалением и оксидативным стрессом [2, 5]. Депрессия снижает болевой порог и повышает субъективную интенсивность боли, тогда как хроническая боль является мощным провоцирующим фактором для развития депрессии — формируется порочный круг взаимного отягощения [4, 10].

Коморбидность боли и депрессии оказывает существенное влияние на качество жизни, приверженность к лечению и прогноз у диализных пациентов. По данным Weisbord S.D. et al. [9], пациенты с сочетанием болевого синдрома и депрессии имеют на 40% более высокий риск отказа от диализа и на 35% — более высокую смертность по сравнению с пациентами без этих состояний. Несмотря на высокую клиническую значимость, комплексная оценка обоих расстройств в рутинной практике диализных центров проводится крайне редко.

Цель исследования — изучить распространённость, структуру и клиническое значение коморбидности хронического болевого синдрома и депрессии у пациентов на программном гемодиализе, а также оценить эффективность различных режимов фармакотерапии в отношении обоих компонентов коморбидности.

Материал и методы. Работа выполнена на базе четырёх диализных центров Республики Узбекистан (2022–2024 гг.) в рамках многоцентрового рандомизированного контролируемого исследования с открытым дизайном и ослеплённой оценкой конечных точек (PROBE). Протокол одобрен этическим комитетом РСНПЦНИТП (протокол №23 от 15.03.2022). В исследование включено 250 пациентов с ХБС ($ВАШ \geq 40$ мм, длительность ≥ 3 мес.) на программном гемодиализе (≥ 6 мес., 3×4 ч/нед.), рандомизированных в 5 групп по 50 человек: ибупрофен, парацетамол, дулоксетин, прегабалин, контроль.

Для оценки депрессии использовалась шкала $BDI-II$ (Beck Depression Inventory II): суммарный балл 0–63; пороговое значение ≥ 14 баллов соответствует клинически значимой депрессии [3]. Интенсивность боли оценивалась по визуально-аналоговой шкале ($ВАШ$, 0–100 мм). Качество жизни изучалось с применением опросника $KDQOL-SF$ (0–100 баллов, $MCID \geq 5$ баллов). Все шкалы применялись в точках T_0 (исходно), T_1 (4 недели), T_3 (12 недель).

Статистический анализ: описательная статистика — $M \pm SD$; корреляция Пирсона; сравнение групп — критерий Манна–Уитни и ANOVA с поправкой Бонферрони; анализ коморбидности — таблицы сопряжённости, χ^2 . Программа SPSS Statistics 26.0, уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Исходная характеристика выборки по показателям боли и депрессии представлена в таблице 1. Депрессивная симптоматика ($BDI-II \geq 14$) выявлена у 160 из 250 пациентов (64,0%), что существенно превышает данные о распространённости депрессии в общей популяции (7–12%) и согласуется с показателями, описанными в международных нефрологических когортах — 25–45% [3, 8]. Высокая доля в нашей выборке объясняется включением исключительно пациентов с верифицированным ХБС, у которых депрессия встречается чаще, чем среди всех диализных пациентов.

Таблица №1.

Исходная характеристика выборки по депрессии и боли (n=250)

Показатель	Значение (M±SD или %)
ВАШ T0, мм	64,8±11,4
BDI-II T0, баллы	17,5±6,0
BDI-II ≥14 (депрессия), n (%)	160 (64,0%)
BDI-II 14–19 (лёгкая), n (%)	68 (27,2%)
BDI-II 20–28 (умеренная), n (%)	62 (24,8%)
BDI-II ≥29 (тяжёлая), n (%)	30 (12,0%)
BDI-II <14 (норма), n (%)	90 (36,0%)
KDQOL-SF T0, баллы	43,7±9,6
Коморбидность ВАШ≥40+BDI≥14, n (%)	160 (64,0%)

Структура депрессии по степени тяжести: лёгкая (BDI-II 14–19) — 27,2%, умеренная (20–28) — 24,8%, тяжёлая (≥29) — 12,0%. Таким образом, умеренная и тяжёлая депрессия в совокупности отмечалась у 36,8% всей выборки, что свидетельствует о высоком клиническом бремени депрессивных расстройств в данной популяции.

Таблица №2.

Корреляция ВАШ с BDI-II и KDQOL-SF (n=250)

Пара показателей	r Пирсона	95% ДИ	p
ВАШ T0 ↔ BDI-II T0	r=+0,61	[0,53; 0,69]	<0,001
ВАШ T0 ↔ KDQOL-SF T0	r=-0,58	[-0,66; -0,49]	<0,001
BDI-II T0 ↔ KDQOL-SF T0	r=-0,54	[-0,62; -0,45]	<0,001
ВАШ T0 ↔ длит. диализа	r=+0,43	[0,34; 0,52]	<0,001
BDI-II T0 ↔ DN4	r=+0,38	[0,28; 0,47]	<0,001

Корреляционный анализ (таблица 2) выявил умеренную положительную связь между интенсивностью боли (ВАШ) и выраженностью депрессии (BDI-II): r=+0,61 (p<0,001). Это означает, что нарастание болевого синдрома на каждые 10 мм ВАШ ассоциируется с увеличением балла BDI-II в среднем на 2,4 пункта. Обратная корреляция ВАШ с KDQOL-SF (r=-0,58) и BDI-II с KDQOL-SF (r=-0,54) свидетельствует о том, что оба компонента коморбидности независимо вносят вклад в снижение качества жизни.

Сравнительный анализ качества жизни у пациентов с коморбидностью (ВАШ≥40+BDI-II≥14) и без депрессии (ВАШ≥40+BDI-II<14) выявил достоверные различия: средний балл KDQOL-SF составил 38,4±9,1 против 51,2±10,3 соответственно (p<0,001; таблица 3). Таким образом, сочетание боли с депрессией снижает качество жизни на 12,8 балла по сравнению с изолированным болевым синдромом — клинически значимое ухудшение, более чем вдвое превышающее MCID (≥5 баллов).

Таблица №3.

Качество жизни (KDQOL-SF) в зависимости от наличия коморбидности

Группа	n	KDQOL-SF T0	KDQOL-SF T3	ΔKDQOL	p
ВАШ≥40 + BDI-II≥14 (коморбидность)	160	38,4±9,1	47,8±10,2	+9,4±5,8	<0,001
ВАШ≥40 + BDI-II<14 (без депрессии)	90	51,2±10,3	57,1±9,8	+5,9±4,3	<0,001
p (между группами)	—	<0,001	<0,001	0,003	—

Динамика коморбидности на фоне 12-недельной терапии представлена на рисунке 1. Наибольший сочетанный эффект на оба компонента коморбидности продемонстрировал дулоксетин: снижение BDI-II на 8,0±4,1 балла и ВАШ на 29,2±8,0 мм (p<0,001 для обоих показателей). К 12-й неделе в группе дулоксетина 64,0% пациентов с исходной коморбидностью достигли ремиссии депрессии (BDI-II<14) по сравнению с 9,0% в группе контроля. Прегабалин обеспечил сопоставимое снижение ВАШ (-34,0±7,8 мм), однако уступил дулоксетину по антидепрессивному эффекту (ΔBDI-II=-6,1±3,5 против -8,0±4,1; p=0,032).

Доля пациентов с коморбидностью (ВАШ \geq 40+BDI-II \geq 14) по группам в динамике

Группа	T0 (%)	T1 (%)	T3 (%)	Ремиссия деп., %
Прегабалин	68%	44%	22%	52%
Дулоксетин	62%	32%	12%	64%
Ибупрофен	60%	52%	44%	26%
Парацетамол	64%	58%	48%	22%
Контроль	66%	64%	60%	9%

Примечание: ремиссия депрессии — переход BDI-II с ≥ 14 до < 14 к T3.

Полученные данные согласуются с данными Kimmel P.L. et al. [4], указывавших на двунаправленную связь боли и депрессии при ХБП. Патогенетической основой коморбидности является дисфункция серотонинергических и норадренергических систем при уремии, а также хроническое воспаление с повышением уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО- α), которые независимо вызывают как центральную сенситизацию боли, так и нейровоспаление, лежащее в основе депрессии [2, 4].

Важным практическим выводом является то, что лечение, направленное только на болевой синдром без учёта депрессивного компонента, оказывается недостаточно эффективным. Пациенты с коморбидностью требуют применения препаратов с двойным механизмом действия — в первую очередь дулоксетина (ИОЗСН), воздействующего одновременно на нейропатическую боль и депрессию через единые нейромедиаторные пути [5]. Это подтверждается и нашими данными: именно в группе дулоксетина достигнут наибольший процент ремиссии депрессии (64,0%) при сохранении высокой анальгетической эффективности.

Необходимость комплексного скрининга боли и депрессии в диализных центрах обосновывается не только высокой распространённостью коморбидности (64,0% пациентов), но и её независимым вкладом в снижение качества жизни (Δ KDQOL-SF $-12,8$ балла по сравнению с изолированным ХБС). Применение пары инструментов ВАШ+BDI-II занимает не более 5–7 минут и может быть легко интегрировано в рутинный осмотр пациента на диализе.

Заключение:

1. Коморбидность хронического болевого синдрома и депрессии выявлена у 64,0% пациентов на программном гемодиализе (ВАШ \geq 40 мм + BDI-II \geq 14). Умеренная и тяжёлая депрессия (BDI-II \geq 20) зафиксирована у 36,8% всей выборки, что указывает на высокое клиническое бремя депрессивных расстройств в данной популяции.

2. Боль и депрессия находятся в тесной корреляционной взаимосвязи ($r=+0,61$; $p<0,001$) и совместно определяют качество жизни диализных пациентов. Сочетание ХБС с депрессией снижает KDQOL-SF на 12,8 балла по сравнению с изолированным болевым синдромом ($p<0,001$).

3. Дулоксетин демонстрирует наибольший сочетанный эффект при коморбидности боли и депрессии: Δ BDI-II= $-8,0\pm 4,1$ балла, Δ ВАС= $-29,2\pm 8,0$ мм, ремиссия депрессии у 64,0% пациентов к 12-й неделе. При наличии коморбидности боли и депрессии дулоксетин является препаратом выбора.

4. Комплексный скрининг боли (ВАШ) и депрессии (BDI-II) должен быть внедрён в стандарт ведения диализных пациентов как обязательная составляющая мониторинга. Выявление коморбидности определяет выбор в пользу препаратов с двойным механизмом действия.

Список литературы:

- Daminov B.T., Sabirov M.A., Sharapov O.N. Психоэмоциональные нарушения у пациентов на программном гемодиализе // Вестник врача. — 2019. — № 2. — С. 45–51.
- Finnerup N.B., Attal N., Haroutounian S. et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis // The Lancet Neurology. — 2015. — Vol. 14, No. 2. — P. 162–173.
- Hedayati S.S., Minhajuddin A.T., Toto R.D. et al. Prevalence of major depressive episode in CKD // American Journal of Kidney Diseases. — 2009. — Vol. 54, No. 3. — P. 424–432.
- Kimmel P.L., Cohen S.D., Peterson R.A. Depression in patients with chronic renal disease: Where are we going? // Journal of Renal Nutrition. — 2008. — Vol. 18, No. 1. — P. 99–103.
- Lunn M.P.T., Hughes R.A.C., Wiffen P.J. Duloxetine for treating painful neuropathy, chronic pain or fibromyalgia // Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2014. — No. 1. — CD007115.

6. Mathew R.O., Bettinger J.J., Wegrzyn E.L., Fudin J. Pharmacotherapeutic considerations for chronic pain in chronic kidney and end-stage renal disease // *Journal of Pain Research*. — 2016. — Vol. 9. — P. 1191–1195.
7. Sadigova E., Ozkurt S., Yalcin A.U. Pain Assessment in Hemodialysis Patients // *Cureus*. — 2020. — Vol. 12, No. 2. — e6903.
8. Unruh M.L., Weisbord S.D., Kimmel P.L. Health-related quality of life in nephrology research and clinical practice // *Seminars in Dialysis*. — 2005. — Vol. 18, No. 2. — P. 82–90.
9. Weisbord S.D., Fried L.F., Arnold R.M. et al. Prevalence, severity, and importance of physical and emotional symptoms in chronic hemodialysis patients // *Journal of the American Society of Nephrology*. — 2005. — Vol. 16, No. 8. — P. 2487–2494.
10. Спасова А.П., Чиждова В.М. Болевые синдромы у пациентов во время программного гемодиализа // *Регионарная анестезия и лечение острой боли*. — 2018. — Т. 12, № 3. — С. 183–190.

Для цитирования: Халмухамедов Ж.А. Коморбидность хронической боли и депрессии у диализных пациентов: распространённость и клиническое значение // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 616–620. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730059>